

TIPE RESPON HEWAN

Alya Risyda Afifah*¹⁾ Vanesa Jayanti²⁾ Silvi Nur Aini³⁾ Nurul Syakinah⁴⁾ Adinda Pratiwi⁵⁾
Bryan Maulana Hadie⁶⁾

¹⁾ 2310421018, Kelompok III C, Laboratorium Ekologi Hewan, Departemen Biologi, UNAND

²⁾ 2310421027, Kelompok III C, Laboratorium Ekologi Hewan, Departemen Biologi, UNAND

³⁾ 2310422017, Kelompok III C, Laboratorium Ekologi Hewan, Departemen Biologi, UNAND

⁴⁾ 2310422030, Kelompok III C, Laboratorium Ekologi Hewan, Departemen Biologi, UNAND

⁵⁾ 2310423019, Kelompok III C, Laboratorium Ekologi Hewan, Departemen Biologi, UNAND

⁶⁾ 2310423026, Kelompok III C, Laboratorium Ekologi Hewan, Departemen Biologi, UNAND

*Koresponden: alyarisyda04@gmail.com

ABSTRAK

Praktikum mengenai Tipe Respon Hewan dilaksanakan pada hari Selasa, 11 Maret 2025 di Laboratorium Ekologi Hewan, Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas. Tujuan dilakukannya praktikum ini adalah untuk mengetahui respon hewan terhadap rangsangan cahaya, untuk mengetahui respon cacing tanah (*Pontoscolex corethrurus*) terhadap gravitasi (kemiringan tempat), dan untuk mengetahui respon ikan terhadap rangsangan arus. Alat yang digunakan pada praktikum ini adalah cawan petri atau kotak fototaksis, senter, alat percobaan geotaksis, kotak rheotaksis, stopwatch dan meteran. Bahan yang digunakan adalah cacing tanah (*Pontoscolex corethrurus*), kertas karbon, kertas milimeter, kertas, tanah kering, ikan kepala timah (*Aplocheilus panchax*). Hasil yang diperoleh dari praktikum ini adalah tipe fototaksis pada cacing tanah *Pontoscolex corethrurus* cenderung menjauhi cahaya yang merupakan fototaksis negatif. Tipe geotaksis pada cacing tanah (*Pontoscolex corethrurus*) cenderung bergerak ke bawah menuju arah gravitasi bumi yang merupakan geotaksis positif. Tipe rheotaksis pada ikan kepala timah (*Aplocheilus panchax*) cenderung bergerak melawan arah arus air yang merupakan rheotaksis positif.

Kata Kunci: Stimulasi, fototaksis, geotaksis, rheotaksis dan respons.

PENDAHULUAN

Pelajaran perilaku satwa dimulai dari proses ekologi setiap makhluk hidup yang mengalami evolusi yang telah berlangsung sejak berjuta tahun yang lalu. Ilmu yang mempelajari perilaku satwa disebut sebagai etologi. Etologi adalah studi ilmiah dan objektif tentang perilaku hewan, biasanya dengan fokus pada perilaku dalam kondisi alam, dan melihat perilaku sebagai sifat adaptif evolusioner. Istilah etologi berasal dari bahasa Yunani: ἦθος, ethos yang berarti "karakter" dan -λογία, -logia yang berarti "studi tentang". Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh *American myrmecologist* (seseorang yang mempelajari semut) William Morton Wheeler pada tahun 1902. Behaviourism adalah istilah yang juga menjelaskan studi ilmiah dan objektif tentang perilaku hewan, biasanya mengacu pada tanggapan terukur terhadap rangsangan atau

respons perilaku terlatih dalam konteks laboratorium, tanpa penekanan khusus pada adaptasi evolusioner. Etologi memiliki akar ilmiahnya dalam karya Charles Darwin dan ahli ornitologi Amerika dan Jerman pada akhir abad ke-19 dan awal abad 20, termasuk Charles O. Whitman, Oskar Heinroth, dan Wallace Craig. Etologi adalah kombinasi antara laboratorium dan bidang sains, dengan hubungan yang kuat dari beberapa disiplin ilmu seperti neuroanatomy, ekologi, dan biologi evolusioner. Etolog biasanya tertarik pada proses perilaku pada kelompok satwa tertentu, dan sering mempelajari satu jenis perilaku, seperti agresi, makan, seksual dan sosial (Winarno & Harianto, 2018).

Sistem gerak merupakan salah satu sistem organ dalam tubuh organisme. Beberapa sumber referensi menyebutkan bahwa

kemampuan bergerak menjadi salah satu ciri atau karakteristik utama makhluk hidup. Sesuatu dianggap hidup jika bergerak, sebaliknya dianggap mati jika sudah tidak bergerak. Namun jika dikaji lebih jauh, pergerakan yang dilakukan oleh makhluk hidup sebenarnya menjadi respon yang ditunjukkan terhadap kebutuhan: seperti makan dan mencari pasangan; juga keadaan lingkungan: seperti keberadaan predator dan kondisi ekstrem di sekitarnya. Salah satu bentuk respon hewan dalam beradaptasi dilingkungannya yaitu taksis. Taksis dalam ekologi hewan merujuk pada respons arah hewan terhadap rangsangan tertentu dari lingkungan mereka. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani "taxis" yang berarti "pengaturan" atau "penempatan". Taksis adalah suatu bentuk perilaku gerak yang melibatkan gerak menuju atau menjauhi suatu rangsangan. Taksis dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan jenis rangsangan yang diterima, seperti fototaksis (respons terhadap cahaya), kemotaksis (respons terhadap zat kimia), rheotaksis (respons terhadap arah arus air) dan geotaksis (respons terhadap gravitasi). Gerakan ini dapat bersifat positif, yaitu bergerak menuju sumber rangsangan, atau negatif, yaitu menjauhi sumber rangsangan (Baker & Hurst, 2001).

Salah satu contoh taksis yang paling umum adalah fototaksis, di mana banyak hewan, seperti serangga, menunjukkan kecenderungan untuk bergerak menuju cahaya. Fototaksis memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan hewan. Dalam konteks mencari makanan, banyak hewan pemangsa menggunakan cahaya untuk menarik mangsa. Misalnya, beberapa spesies ikan pemangsa menggunakan cahaya untuk menarik ikan kecil ke dekat mereka. Selain itu, fototaksis juga berperan dalam perilaku migrasi, di mana hewan menggunakan cahaya bulan atau bintang untuk menavigasi selama perjalanan panjang. Ketika hewan mendeteksi cahaya, sel-sel fotoreseptor di mata atau organ sensorik lainnya merespons dengan mengirimkan sinyal ke sistem saraf pusat. Sinyal ini kemudian diproses untuk

menghasilkan respons motorik yang sesuai, yang mengarah pada gerakan menuju atau menjauhi sumber cahaya. Pada serangga, misalnya, fotoreseptor di mata komposit mereka sangat sensitif terhadap perubahan intensitas cahaya, memungkinkan mereka untuk bereaksi dengan cepat. Di sisi lain, kemotaksis memungkinkan hewan untuk merespons keberadaan zat kimia di lingkungan mereka, seperti makanan atau racun, yang sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka. Kemotaksis sangat umum di kalangan berbagai kelompok hewan, terutama dalam mikroorganisme dan invertebrata. Contoh yang paling terkenal adalah bakteri, yang menggunakan kemotaksis untuk bergerak menuju sumber makanan atau menjauhi zat berbahaya. Bakteri seperti *Escherichia coli* dapat mendeteksi gradien konsentrasi glukosa dan bergerak menuju area dengan konsentrasi yang lebih tinggi (Baker, 2016).

Geotaksis juga merupakan bentuk taksis yang signifikan, di mana hewan menunjukkan respons terhadap gravitasi. Geotaksis dapat dibedakan menjadi dua jenis: geotaksis positif, di mana hewan bergerak menuju sumber gravitasi (biasanya ke bawah), dan geotaksis negatif, di mana hewan bergerak menjauhi sumber gravitasi (biasanya ke atas). Mekanisme ini sangat penting bagi hewan dan tumbuhan untuk beradaptasi dengan lingkungan mereka. Misalnya, banyak hewan invertebrata, seperti cacing tanah, menunjukkan geotaksis positif dengan bergerak ke bawah ke dalam tanah untuk mencari kelembapan dan nutrisi. Di sisi lain, beberapa hewan, seperti burung dan mamalia, menunjukkan geotaksis negatif dengan bergerak ke atas, misalnya saat mereka terbang atau memanjat pohon. Taksis ini tidak hanya penting untuk perilaku sehari-hari, tetapi juga berperan dalam proses migrasi dan reproduksi. Kemudian ada taksis yang sangat berpengaruh terhadap hewan air yaitu rheotaksis. Rheotaksis adalah jenis taksis yang melibatkan gerakan hewan sebagai respons terhadap arus air. Istilah ini berasal dari kata "rheo," yang berarti aliran atau arus, dan "taksis," yang berarti gerakan

terarah. Rheotaksis dapat dibedakan menjadi dua jenis: rheotaksis positif, di mana hewan bergerak melawan arus, dan rheotaksis negatif, di mana hewan bergerak mengikuti arus.

PELAKSANAAN PRAKTIKUM

Waktu dan Tempat

Praktikum ini dilaksanakan pada hari Selasa, 11 Maret 2025 di Laboratorium Ekologi Hewan, Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas, Padang.

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan pada praktikum ini adalah cawan petri, senter bercahaya orange/kuning, styrofoam, kertas karbon, kertas hvs, kertas milimeter, pentul, stopwatch, kotak persegi panjang, penggaris, dan tepung terigu. Sedangkan bahan yang digunakan adalah *Pontoscolex corethrurus*, dan *Aplochellus panchax*.

Cara Kerja

Adapun cara kerja yang dilakukan pada praktikum ini adalah:

1. Fototaksis

Seperdua bagian dari cawan petri diwarnai dengan warna hitam atau bagian bawah cawan petri dilapisi dengan kertas karbon. Bagian yang berwarna hitam ditutup dengan papan yang berwarna hitam atau bisa juga menggunakan kertas karbon, bagian yang terbuka dibiarkan sehingga cahaya akan tetap masuk. Tiga ekor cacing diletakkan di tengah ujung yang terang dan diamati arah pergerakan cacing tanah tersebut selama 15 menit. Kemudian, daerah lintasan yang dilalui cacing ditaburi dengan tepung. Lintasan yang dibuat oleh cacing digambarkan. Percobaan diulangi sebanyak tiga kali.

2. Geotaksis

Kemiringan alat geotaksis diatur (yaitu sudut 30°, 60° dan 90°), dimana gabus direkatkan menggunakan bantuan jarum pentul, alas bidang miring tersebut diberi kertas yang sudah dituliskan kuadran. Alas kertas tersebut

Mekanisme ini sangat penting bagi hewan yang hidup di lingkungan akuatik, seperti ikan, krustasea, dan beberapa jenis amfibi (Graham & Hurst, 2008).

dilembabkan dengan sedikit cipratan air serta diberikan juga tepung pada alas kertasnya. Kemudian letakkan tiga ekor cacing dengan posisi di tengah-tengah alas tersebut. Kepala cacing diposisikan untuk menghadap keatas. Pergerakan cacing diamati dan dicatat pada kertas pengamatan.

3. Rheotaksis

Dipilih sungai dengan aliran arus yang tidak begitu deras. Kemudian kotak rheotaksis diletakkan ke dalam air sehingga terbenam kira-kira 2/3 bagian. Kecepatan air diukur dalam kotak percobaan tersebut. Ikan dimasukkan ke dalam kotak rheotaksis masing-masing 7 ekor. Ikan tersebut dibiarkan berorientasi selama 15 menit. Selanjutnya diamati setiap 5 menit sekali dengan melihat arah kepala/ gerakan ikan. Pengamatan diusahakan jauh dari kotak rheotaksis, respon ikan tidak berasal dari si pengamat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Fototaksis

Tabel 1. Hasil Pengamatan Fototaksis pada Cacing Tanah (*Pontoscolex corethrurus*)

No.	Speies	Pengulangan 1	Pengulangan 2	Pengulangan 3	Keterangan
1.	1	5 menit	5 menit	5 menit	Pada menit ke-2 mendekati arah cahaya
2.	2	5 menit	5 menit	5 menit	Pada menit ke-4 mendekati arah cahaya
3.	3	5 menit	5 menit	5 menit	Selalu berada pada tempat gelap dari menit pertama hingga menit terakhir

Berdasarkan pengamatan fototaksis yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa 3 spesies cacing tanah (*Pontoscolex corethrurus*) pada pengulangan 1, 2, dan 3 dengan waktu masing-masing 5 menit lebih dominan mendekati cahaya. Pada spesies cacing pertama dan kedua saat dilakukan percobaan pada menit ke-2 dan menit ke-4 mendekati arah datangnya cahaya. Sedangkan pada spesies ketiga saat dilakukan percobaan pengulangan ke-1, 2, dan 3 cacing selalu berada pada tempat gelap dari menit pertama atau menit awal. Cacing tanah merupakan hewan yang memiliki sifat nokturnal (beraktifitas dalam kondisi gelap) dan fototaksis negatif (sensitif terhadap keberadaan cahaya). Keberadaan cahaya dapat

mempengaruhi pertumbuhan makhluk hidup, contohnya pada tumbuhan cahaya berperan besar dalam terjadinya proses fotosintesis dan germinasi. Kemudian pada hewan, keberadaan cahaya dapat mempengaruhi hewan-hewan nokturnal dan diurnal (Riol *et al.* 2013).

Cahaya lampu mempunyai banyak jenis warna, contohnya adalah warna kuning, merah, putih, dan hijau Panjang gelombang setiap warna berbeda-beda. Panjang gelombang untuk merah adalah 700 nm, orange 600 nm, kuning 580 nm, hijau 520 nm, biru 480 nm dan violet 400 nm. oleh karena itu keberadaan dan warna cahaya diduga berpengaruh terhadap performa cacing tanah (Purwati *et al.* 2013).

2. Geotaksis

Tabel 2. Hasil Pengamatan Geotaksis pada Cacing Tanah (*Pontoscolex corethrurus*)

No.	Sudut	Speies	Pengulangan			Kuadran				Keterangan
			1	2	3	1	2	3	4	
1.	90°	1	+	+	+			✓	✓✓	Mendekati arah gravitasi
		2	+	+	+			✓✓	✓	Mendekati arah gravitasi
		3	+	+	+				✓✓✓	Mendekati arah gravitasi
	60°	1	+	+	+			✓✓	✓	Mendekati arah gravitasi
		2	+	+	-		✓	✓	✓	Mendekati arah gravitasi
		3	+	+	+			✓✓	✓	Menjauhi arah gravitasi
3.	30°	1	+	+	+			✓✓✓		Mendekati arah gravitasi
		2	+	+	+			✓	✓✓	Mendekati arah gravitasi
		3	+	+	+			✓✓	✓	Mendekati arah gravitasi

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan didapatkan hasil terlihat cacing tanah (*Pontoscolex corethrurus*) di setiap pengulangan dengan sudut bidang miring yang berbeda lebih cenderung bergerak ke arah kuadran 4 dan kuadran 3 yang letaknya ke arah bawah. Hal ini dapat terlihat cacing tanah menunjukkan rangsangan geotaksis yang

positif, yang arah gerakannya selalu mengarah ke pusat bumi atau mendekati arah gravitasi. Namun, pada kemiringan 90°. Cacing tanah menunjukkan respon yang agak lambat ketika mendekati pusat gravitasi bumi. Hal ini terjadi karena respon cacing sangat dipengaruhi oleh kemiringan dan gravitasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Michel (2004), dimana ia menyatakan

geotaksis adalah gerak taksis yang terjadi karena adanya kemiringan suatu tempat. Dalam percobaan kemiringan 60° cacing menjauhi gravitasi, kemungkinan besar itu adalah respons terhadap kondisi lingkungan yang dirasakan kurang nyaman di area bawah karena kondisi yang terang sehingga menunjukkan perilaku eksploratif dan mencoba menjauh dari gravitasi.

Geotaksis adalah gerak taksis yang terjadi karena adanya kemiringan suatu tempat. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, cacing tanah melakukan gerakan geotaksis positif karena secara umum cacing tanah selalu membuat liang di dalam tanah untuk berlindung dan didukung dengan bentuk tubuhnya yang memiliki mukus dan bersegmen agar mudah

membuat liang tanah. Cacing tanah bertubuh tanpa kerangka yang tersusun oleh segmen-segmen di tubuhnya (Widiastuti, 2002).

Cacing tanah selalu bergerak ke arah bawah atau menuju ke arah datangnya rangsangan seperti rangsangan berupa gravitasi bumi. Pergerakan pada cacing tanah ini merupakan gerak geotaksis positif. Gerak taksis terbagi ke dalam dua bentuk yaitu taksis positif dan taksis negatif. Dikatakan taksis positif karena respon yang terjadi pada cacing tanah adalah menuju atau mendekati rangsangan. Sedangkan dikatakan taksis negatif, ketika cacing tanah akan menjauhi adanya suatu rangsangan (Virganti, 2005).

C. Rheotaksis

Tabel 3. Hasil Pengamatan Rheotaksis Pada *Aplocheilus panchax*

Pengulangan	Waktu	Jumlah			
		+	-	i	ia
1	5 Menit	7	-	-	-
2	5 Menit	7	-	-	-
3	5 Menit	7	-	-	-

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, didapatkan bahwa 7 *Aplocheilus panchax* pada pengulangan 1,2 dan 3 dengan waktu masing-masing 5 menit melawan arus (rangsangan positif). Respon ikan dalam menghadapi beberapa faktor lingkungan salah satunya seperti arus air. Respon ikan ini terdiri dari respon positif yaitu pergerakan ikan yang menghadapi kuat arus. Respon negatif yaitu pergerakan ikan yang melawan kuat arus dan respon indifferen yaitu pergerakan ikan yang tidak jelas (Hadiprayitno, 2006). *Aplocheilus panchax* lebih suka dengan air yang aliran airnya agak deras, tapi juga tidak terlalu deras. Ikan ini merupakan ikan yang hidup bergerombol atau berkelompok dan umumnya dalam satu kelompok besarnya hampir sama. Rheotaksis (orientasi atau pergerakan searah

atau berlawanan arah arus) adalah hal yang dimiliki oleh ikan. Ikan bermigrasi dari suatu tempat ke tempat yang lain menggunakan Rheotaksis. Selain itu, rheotaksis juga digunakan oleh ikan untuk menangkap/memakan makanan yang hanyut dialiran air. Prinsip tingkah laku ikan harus didukung oleh pemahaman terhadap indera utama dari ikan (organ fisiologi) khususnya indera penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, linea lateralis dan sebagainya. Indera-endera tersebut merupakan indera penting pada ikan berhubungan dengan natural behaviour. Ditegaskan pula oleh Grimaldi dan Agosti (2001) bahwa tingkah laku makan ikan merupakan hasil interaksi dari beberapa indera pada ikan bergantung pada habitat dan pengaruh yang dihasilkan oleh makanan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tipe gerak fototaksis pada cacing tanah (*Pontoscolex corethrurus*) adalah fototaksis positif (+), karena hewan ini selalu menuju ke bagian yang terkena cahaya.
2. Tipe gerak geotaksis pada cacing tanah (*Pontoscolex corethrurus*) cenderung mengarah ke bawah atau ke mendekati pusat gravitasi bumi (+) karena hewan ini berada pada kuadran III dan IV untuk menuju ke pusat gravitasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Baker, C. (2016). "Chemotaxis in Eukaryotic Cells: Mechanisms and Applications." *Cellular and Molecular Life Sciences*, 73(12), 2345-236.
- Baker, R. J., & Hurst, J. (2001). "Taxis and the Evolution of Animal Behavior." *Journal of Comparative Psychology*, 115(3), 267-276. DOI: 10.1037/0735-7036.115.3.267.
- Graham, J. H., & Hurst, J. (2008). "Geotaxis in Animals: Mechanisms and Evolution." *Journal of Experimental Biology*, 211(12), 1851-1860. DOI: 10.1242/jeb.016052.
- Grimaldi & Agosti (2001). "A formicine in New Jersey Cretaceous amber (Hymenoptera: Formicidae) and early evolution of the ants". *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 97: 13678-13683.
- Hadiprayitno, G. 2006. *Diktat Ekologi Hewan*. Matanam: Universitas Mataram.

3. Tipe gerak rheotaksis pada ikan kepala timah (*Aplocheilichthys panchax*) cenderung melawan arus atau disebut dengan rheotaksis positif (+).

Saran

Saran yang dapat dilakukan untuk praktikum selanjutnya yaitu diharapkan praktikan dapat mematuhi peraturan laboratorium, menjaga safety didalam lab, serta lebih fokus lagi terhadap praktikum yang dilakukan.

- Michael, P. 2004. *Metode Penelitian Untuk Ekologi Penelitian Ladang dan Laboratorium*. UI Pres, Jakarta.
- Purwati, E., E. Sudjarwo, & W. Busono. 2013. Pengaruh jenis warna cahaya lampu terhadap pergerakan cacing tanah (*Coturnix-coturnix japonica*). *JTT*. 3(1): 1-6.
- Riol, J. A., J. M. Sanchez, V. G. Eguven, & V. R. Gaudio. 2013. Colour perception in fighting cattle. *Applied Anim. Behavioural Sci.* 23(3): 199-206.
- Virgianti, D. P. dan Hana A. P. 2005. *Perdedahan Morsin Terhadap Perilaku Massa Prasapiah Mencit*. FMIPA. Bandung.
- Widistuti, Endang L. 2002. *Buku Ajar Fisiologi Hewan*. Universitas Lampung: Bandar Lampung.
- Winarno, G. D., & Harianto, S. P. (2018). Perilaku satwa liar (ethology). *Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja*.

LAMPIRAN

Gambar 1. Cawan petri

Gambar 2. Senter, Penggaris, Kertas milimeter

Gambar 3. Styrofoam

Gambar 4. Tepung

Gambar 5. *Pontoscolex corethrurus*

Gambar 6. *Aplochellus panchax*

Gambar 7. Cawan petri ditutupi kertas karbon

Gambar 8. Pemberian tepung pada cawan petri

Gambar 9. Proses mengamati *Pontoscolex corethrurus* selama 5 menit

Gambar 10. Gambar lintasan *Pontoscolex corethrurus*

Gambar 11. Pembuatan bidang miring

Gambar 12. Pemberian tepung pada bidang miring

Gambar 13. *Pontoscolex corethrurus* pada bidang miring 30°

Gambar 14. *Pontoscolex corethrurus* pada bidang miring 60°

Gambar 15. *Pontoscolex corethrurus* pada bidang miring 90°

Gambar 15. Gambar lintasan *Pontoscolex corethrurus* pada 30°

Gambar 16. Lintasan *Pontoscolex corethrurus* pada 90°

Gambar 17. *Aplocheilus panchax* di dalam kotak rheotaksis

Gambar 18. Pengamatan *Aplocheilus panchax*